

**BOSHLANG'ICH TA'LIMDA O'ZBEK BOLALAR ADABIYOTI NAMUNALARIDA
FE'L SO'Z TURKUMI XUSUSIYATLARINI O'RGATISH TAMOYILLARI**

Nabiyeva Mohinur Zokirjon qizi

Osiyo Xalqaroq Universiteti magistranti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15616108>

***Annotatsiya.** Ushbu tezisdagi boshlang'ich ta'lim bosqichida o'quvchilarga fe'l so'z turkumi xususiyatlarini samarali o'rgatish masalasi o'rganiladi. Tadqiqotda o'zbek bolalar adabiyoti namunalaridan – ertak, she'r, hikoya va qissalardan ta'limiy manba sifatida foydalanish orqali fe'lning morfologik, semantik va sintaktik xususiyatlarini yoritish imkoniyatlari tahlil qilinadi.*

Shuningdek, adabiy matnlar asosida dars jarayonini tashkil etish, o'quvchilarda tilga qiziqish uyg'otish, ularning og'zaki va yozma nutqini rivojlantirishda fe'lning o'rni va ahamiyati ochib beriladi. Tezisdagi ta'limning zamonaviy metodlari – integratsiyalashgan yondashuv, interfaol metodlar, hamkorlikda o'qitish tamoyillarining qo'llanishi orqali fe'l so'z turkumini o'rgatishda erishiladigan natijalar ko'rsatib o'tilgan. Natijada, boshlang'ich sinf o'quvchilarining grammatik bilimlarini mustahkamlash va ularni amaliy qo'llash ko'nikmalarini shakllantirishning samarali yo'llari asoslab beriladi.

***Kalit so'zlar:** fe'l so'z turkumi boshlang'ich ta'lim, bolalar adabiyoti, grammatik kompetensiya, o'qitish tamoyillari interfaol metodlar, til o'rgatish lingvistik tahlil, adabiy matn, og'zaki va yozma nutq*

***Аннотация.** В данной тезисной работе рассматриваются вопросы эффективного обучения учащихся начальных классов особенностям глагольной части речи. Исследование основано на использовании образцов узбекской детской литературы — сказок, стихотворений, рассказов и повестей — в качестве учебного материала для раскрытия морфологических, семантических и синтаксических особенностей глагола. Также анализируются возможности организации учебного процесса на основе литературных текстов, формирования интереса к языку у учащихся, развития их устной и письменной речи, а также значимость глагола в этих процессах. В работе подчеркивается важность применения современных методов обучения — интегрированного подхода, интерактивных методов и принципов сотрудничества в обучении — при изучении глагольной части речи. В результате обосновываются эффективные пути закрепления грамматических знаний учащихся начальных классов и формирования у них практических навыков применения изученного материала.*

Ключевые слова: глагольная часть речи, начальное образование, детская литература, грамматическая компетенция, принципы обучения, интерактивные методы, преподавание языка, лингвистический анализ, литературный текст.

Abstract. This thesis paper examines the issues of effective teaching primary school students the features of the verb part of speech. The study is based on the use of samples of Uzbek children's literature - fairy tales, poems, short stories and novellas - as teaching material for revealing the morphological, semantic and syntactic features of the verb. It also analyzes the possibilities of organizing the educational process on the basis of literary texts, forming students' interest in the language, developing their oral and written speech, as well as the importance of the verb in these processes. The work emphasizes the importance of using modern teaching methods - an integrated approach, interactive methods and principles of cooperation in learning - when studying the verb part of speech. As a result, effective ways of consolidating the grammatical knowledge of primary school students and developing their practical skills in applying the studied material are substantiated.

Key words: verb part of speech, primary education, children's literature, grammatical competence, teaching principles, interactive methods, language teaching, linguistic analysis, literary text.

Yangi pedagogik texnologiyalar asosida asar tahlilini amalga oshirish usuli va shart-sharoitlari. Yangi pedagogik texnologiyalarni qo'llash. Hozirgi zamonaviy ta'lim jaroyinida pedagogik texnologiyalarni qo'llash muhim ahamiyatga ega. Bu texnologiyalar o'quv jarayoni interaktiv va samarali qiladi. Masalan, multimedia vositalari (videolar, prezintatsiyalar, grafikalar) yordamida o'quvchi asar ning mazmunini chuqurroq anglashlari va uni tahlil qilishlari mumkin.

Asar tahlilida interfaol metodlardan foydalanish: interfaol metodlar, masalanklaster usuli " fikrlar manbai" va "O'zini- o'zi baholash kabi metodlar orqali asarni mustaqil o'rganish va baholash imkon ega bo'lishadi. Guruh bo'lib ishlash sharoitlari: Guruh bo'lib ishlash o'quvchilar birgalikda asar tahlilini amalga oshiradilar. har bir guruh a'zosi asarni terli jihatda o'rganib, o'z nuqtai nazarini bildiradi. Bu esa o'quvchilarda jamoada ishlash ko'nikmalari rivojlantiradi. Online platformalar elektron resurslarda foydalanish: bugungi ku da internet vaelektron platformalar yordamida asarlar o'rganish va tahlil qilish yanada osonlashgan. Masalan, asar haqida online darslar, maqola vatahliliy materiallardan foydalanishib, o'quvchilarda yanada kengroq bilimlarni olishi mumkin. Tahlilning zamonaviy usullari: Asar tahlilida zamonaviy usullar, masalan, SWOT tahlil, Venn diagrammasi, imkoniyatlarni va tatahlillarini aniqlash mumkun.

Iyun, 2025-Yil

Bu usul asarning mohiyatini chuqurroq tushunishga yordam beradi. O`quvchilarning ijodiy yondshuvini rivojlantirish. Asar tahlilida o`quvchilarni fikrlashga undash muhim. Masalan, asarga muqobil yakun yaratish yoki voqealarni boshqacha yo`nalishda davom ettirishkabi ijodiy topshiriqlar orqali o`quvchilarni asarni chuqurroq o`rganishishadi va undagi fikrlarni tushunishga yordam beradi va o`z nuqtai nazaridan baholaydi. Baholash va tahlil qilishda asar tahlil jarayonida o`quvchilarni rag`batlantirish ular tomonidan bildirilgan baholash va tahlil qilish natijalarini muhokama qilish mumkin. bu o`quvchilarga o`z fikrlarini ochiq aytishga, asar haqida o`z qarshlarini bildirishga yordam beradi. Ushbu tamoyil va hart-sharoitlar yordamida asar tahlilini amalga oshirishda samaradorlikni oshirishga va o`quvchilarni mustaqil tahlil qilishga o`rgatadi.

Boshlang`ich ta`limda o`zbek bolalar adabiyoti namunalaridan foydalanib, fe'l so`z turkumi xususiyatlarini o`rgatishda zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida asar

Dars davomida bolalar adabiyoti namunalarini tanlash va o`quvchilarning yosh xususiyatlarini hisobga olgan holda asar tahlili jarayonini tashkil qilish muhimdir. Shuningdek, interfaol metodlar (munozara, rol o`ynash, klasterlar tuzish) yordamida o`quvchilarning darsda ishtirokini oshirish, ularni o`z fikrlar bildirishga undashga ahamiyat qaratish zarur.

Zamonaviy pedagogik texnologiyalar, jumladan, *kritik fikrlashni rivojlantirish texnologiyasi, klaster usuli, BLOOM taksonomiyasi* asosida dars ishlanmalarini ishlab chiqish, *axborot texnologiyalari* (multimediyali vositalar, taqdimotlar, elektron resurslar) yordamida fe'l so`z turkumini mustahkamlash darslarini tashkil qilish kutilayotgan natijalarni aniq belgilashga yordam beradi.

Asar tahlilini amalga oshirish usullari: Bolalar adabiyoti namunalaridan tanlangan matnlar asosida fe'l so`z turkumining sintaktik va semantik tahlilini. Bunda fe'ning harakat, holat, jarayon kabi mazmunini o`quvchilarga tushuntirish, o`quvchilarning mustaqil o`ylashga undash, tahliliy va ijodiy faoliyatini oshirish maqsadida *sinkveyn usuli, besh iborali ifoda* va boshqa ijodiy texnikalar qo`llash mumkin.

Mustahkamlash bosqichida innovatsion yondashuvlar: Har bir mavzuni mustahkamlashda *loyiha metodlari, munozara va baholash texnologiyalari, blits savollar, refleksiya usullari* yordamida o`quvchilarning o`z-o`zini baholashi va o`z fikrini asoslashiga e`tibor qaratish foydali.

Bu yondashuvlar o`quvchilarda faqat bilim olish emas, balki o`rganayotgan bilimni real hayotda qo`llash ko`nikmasini shakllantirishga, ularda kitobxonlik madaniyatini rivojlantirishga yordam beradi. Dissertatsiya mavzusini ochib berish uchun metodik tavsiyalar, dars ishlanmalari va bolalar adabiyoti namunalaridan amaliy foydalanish misollari keltirish tavsiya etiladi.

Yangi pedagogik texnologiyalar asosida asar tahlilini amalga oshirishda quyidagi usul va shart-sharoitlarni hisobga olish muhim:

Interfaol usullardan foydalanish.

Klaster: Asarning mazmunini turli yo'nalishlarda o'rganish uchun klaster tuziladi. Masalan, asar qahramonlari, voqea rivoji, muallifning maqsadi bo'yicha klaster yaratish.

Blits-savollar: O'quvchilarning fikrlash tezligini oshirish va asar haqida tahliliy savollarga javob topishga yo'naltirish.

Rol o'ynash (role-playing): Asardagi personajlar o'rtasidagi muloqotni sahnalashtirish orqali asarning asosiy g'oyasini anglash.

2. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT)dan foydalanish

Multimedia taqdimotlari: Asar mazmunini vizual tarzda tushuntirish uchun video, rasm va grafiklardan foydalanish.

Virtual muhit: Asarning voqealari joylashgan muhitni virtual makonda qayta yaratish va talabalarga ko'rsatish.

Onlayn platformalar: Jamoaviy munozara yoki tahlil uchun masofaviy muloqot platformalaridan foydalanish (Zoom, Google Meet).

3. Kreativ yondashuvlar

Asarni qayta yozish: O'quvchilardan o'z talqinlarini yozishni so'rash, masalan, asar qahramonlarining qismati haqida muqobil yakunlar yaratish.

Tahliliy esse yozish: O'quvchilar asarning asosiy g'oyasi, muallifning pozitsiyasi yoki o'z fikrini bayon etadi.

Ijodiy loyihalar: Asar asosida video yoki teatr sahna ko'rinishlarini yaratish.

4. Tahlilni bosqichma-bosqich amalga oshirish

Tayyorlov bosqichi: Asar haqida umumiy ma'lumot va muallifning ijodi bilan tanishtirish.

Asarni o'rganish bosqichi: Asarning mavzusi, muammosi, qahramonlar xarakteri va voqealar tahlili.

Munozara va baholash bosqichi: O'quvchilar asar haqida o'z fikrlarini bildiradi, tahlil natijalarini muhokama qiladi.

5. Tashkiliy shart-sharoitlar

Yaratiluvchi muhit: Erkin fikr almashish va ijodiy ishlashga qulay bo'lgan muhit yaratish.

Resurslar bilan ta'minlash: Elektron kitoblar, slaydlar, audio va video materiallar.

Pedagogning roliga e'tibor: O'qituvchi rahbarlik qiluvchi va yo'naltiruvchi bo'lib, o'quvchilarning mustaqil tahliliga imkon beradi.

Bu usullar yangi pedagogik texnologiyalarni qo'llash orqali o'quvchilarda analitik fikrlashni rivojlantirish va asarni chuqurroq tushunish imkonini beradi.

Didaktik o'yin va faoliyatlar1. Rolli o'yinlar (simulation games):

O'quvchilar asar qahramonlarining rolini o'ynab, ularning ichki dunyosini va motivatsiyasini chuqurroq o'rganadilar. O'quvchilar qahramonlarning qarorlarini tahlil qilish orqali o'z fikrini shakllantiradi.

2. "Fikrlar tahlili" usuli:

Asardagi voqealar bo'yicha farazlar yaratish va ularni guruhda muhokama qilish.

"Agar..." savolidan foydalanish. Masalan, "Agar qahramon boshqa qaror qabul qilganida nima bo'lar edi?"

Kichik guruhlarda ishlash

1. Guruh tahlili (group analysis):

Har bir guruhga asarning muayyan bo'limi yoki qahramonini tahlil qilish topshiriladi.

Keyinchalik guruhlar o'z xulosalarini taqdim etadi va umumiy munozara tashkil qilinadi.

2. "Davra suhbat" (round table):

O'quvchilar asar mavzusi va undagi muammolar bo'yicha erkin fikr almashadi.

O'qituvchi moderatsiya qilib, munozarani yo'naltiradi.

O'zaro baholash va refleksiya

1. Refleksiv so'rovnoma:

Asarni tahlil qilgandan so'ng, o'quvchilardan o'z tajribalari, his-tuyg'ulari va o'rganilgan narsalar bo'yicha fikr bildirish so'raladi.

"Asar sizda qanday taassurot qoldirdi?" yoki "Asardan qaysi darsni oldingiz?" kabi savollar bilan refleksiya o'tkaziladi.

2. "Ko'zgu" usuli: O'quvchilar bir-birining fikrlarini baholash orqali o'z nuqtai nazarlarini shakllantiradi.

Masalan, "Do'stingizning tahliliga qanday qo'shimcha qo'shgan bo'ladingiz?"

Ko'rgazmali texnologiyalar1. Diagramma va jadval usuli:

Asardagi voqealar rivojini tahlil qilish uchun vaqt jadvali yoki sabablilikdiagrammasi tuzish.

Tahlilini amalga oshirish usullarini o'rganish dolzar mavzulardan biridir. Fe'l so'z turkumi o'quvchilarda tilni chuqur anglash, fikrni aniq va ravshan ifodalash, nutq madaniyati rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. Shu bois, pedagogik texnologiyalar yordamida o'quvchilar bilimni oshirish, mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantirish va darslarda qiziqarli o'rganish usullarini qo'llash bugungi kun talabi hisoblanadi.

references

osimova K., Matchonov S., G'ulomova X., Yo'ldosheva Sh., Sariyev Sh. Ona tili o'qitish metodikasi. –T.: Bayoz, 2022

ehriddinov Z. Isamuhammedov O. “Boshlang'ich ta'lim saboqlari” Toshkent 2014.

buzalova M. Hozirgi o'zbek adabiy tili. –T.: "Fan va texnologiya", 2009

amilova R.R. Uzluksiz ta'lim pedagogikasi va inklyuziv ta'lim: darslik. - Namangan: “USMON NOSIR MEDIA” nashriyoti, 2023 - 700 bet

lova D. 2022. “Fe'l grammatik shakllarining uslubiy xoslanishiga ko'ra lingvistik annotatsiyalash masalasi xususida”. *O'zbekiston: til va madaniyat. Amaliy filologiya*. 2

айдова, 3. С. (2022). OZBEK TILI FELLARINING ORGANILISH TARIXI. *Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал*, (3), 47-50.

azarovna, M. S. (2024). FE'LNI O'RGANISH METODIKASI. *Ustozlar uchun*, 57(5),

HYPERLINK "http://www.arxiv.uz" www.arxiv.uz

MODERN SCIENCE
& RESEARCH